

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ІНСТРУМЕНТ ЧИ КОНКУРЕНТ ДИЗАЙНЕРА?

Бойко Олександр ¹

¹ Викладач-методист, КЗ Вінницький ліцей № 7 ім. Олександра Сухомовського, Україна, email: vl7@galaxy.vn.ua

Анотація. Стаття досліджує трансформацію сфери комп'ютерного дизайну під впливом штучного інтелекту. Автор детально аналізує, як ШІ розширює творчі можливості дизайнерів, автоматизуючи рутинні завдання та персоналізуючи навчальний процес. Особлива увага приділяється впливу ШІ на освіту в галузі дизайну, де індивідуальні навчальні траєкторії та автоматизована перевірка робіт відкривають нові перспективи для студентів. Практична значущість статті полягає в тому, що вона може слугувати практичним посібником для викладачів, які бажають інтегрувати ШІ в свої курси. Вона пропонує конкретні стратегії та інструменти для створення ефективних навчальних програм. Також в статті розглядаються інсайти для дизайнерів та допомагає їм зрозуміти, як використовувати ШІ для підвищення ефективності роботи та створення інноваційних продуктів. Автор підкреслює необхідність зваженого підходу до впровадження ШІ, зокрема, врахування етичних аспектів та забезпечення балансу між автоматизацією та людською креативністю. Стаття є цінним внеском у дискусію про майбутнє дизайну в епоху штучного інтелекту.

Ключові слова: ШІ, комп'ютерний дизайн, освіта, роль викладача.

Вступ. Швидкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) кардинально змінює ландшафт багатьох сфер діяльності людини, у тому числі освіти. Особливо гостро це питання стосується креативних індустрій, таких як дизайн. Виникнення потужних інструментів на основі ШІ ставить перед викладачами комп'ютерного дизайну нові виклики та можливості. Мета цієї статті – дослідити, як інтеграція ШІ у навчальний процес може підвищити ефективність навчання та сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

В статті окреслено основні загальні аспекти використання ШІ у викладацьких та дизайнерських практиках. Кожен з цих аспектів має потенціал до розкриття у якості окремого науково дослідження.

Основний текст. Зв'язок між комп'ютерним дизайном і ШІ в наш час може здійснюватися на багатьох рівнях, наприклад:

- автоматизація рутинних завдань. ШІ може виконувати такі завдання, як кольорокорекція зображень, створення текстур, генерація ідей для дизайну;
- персоналізація. ШІ дозволяє створювати дизайн, адаптований до індивідуальних потреб користувача;
- створення нових творчих рішень. Генеративні моделі ШІ можуть створювати унікальні дизайни, які неможливо отримати традиційними методами;
- аналіз даних. ШІ може аналізувати великі обсяги даних про користувачів, щоб оптимізувати дизайн продуктів.

Приклади застосування ШІ в комп'ютерному дизайні:

- Adobe Sensei - інтегрований в продукти Adobe набір інструментів на основі ШІ, який автоматизує багато рутинних завдань;
- Midjourney - нейронна мережа, яка генерує зображення за текстовими описами;
- Stable Diffusion - ще одна популярна модель для генерації зображень.

В процесі навчання ШІ відкриває перед викладачами та студентами широкий спектр можливостей, а саме:

- персоналізоване навчання. Кожен студент – індивідуальність, отже ШІ дозволяє створювати персоналізовані навчальні траєкторії, адаптовані до темпу, стилю навчання та рівня знань кожного студента. Інтерактивні вправи та тести, створені на основі даних про успішність студента, дозволяють йому закріпити матеріал саме там, де йому це найбільш необхідно;
- автоматизація рутинних завдань. ШІ може взяти на себе частину рутинної роботи викладача, наприклад, перевірку домашніх завдань, створення тестових завдань з різними варіантами відповідей. Це звільнить час викладача для більш творчих завдань – менторства, розробки нових проектів та індивідуальної роботи зі студентами;
- створення інтерактивних навчальних матеріалів. Віртуальна та доповнена реальність, створені за допомогою ШІ, дозволяють студентам зануритися в інтерактивні навчальні середовища. Вони можуть експериментувати з різними дизайнерськими рішеннями, без побоювання помилок, адже в цифровому світі все можна виправити;
- генерація творчих ідей. Генеративні моделі ШІ можуть створювати різноманітні варіанти дизайну на основі заданих параметрів, що слугує джерелом натхнення для студентів. Також ШІ може допомогти подолати творчий блок і запропонувати нестандартні рішення.

ШІ може виступати як інструмент для розв'язання студентами таких завдань, як - пошук візуальних рішень, аналіз даних, створення прототипів.

Прикладами застосування ШІ у викладанні є інтерактивні підручники, в яких ШІ може адаптувати зміст матеріалу до рівня знань студента, надавати додаткові пояснення та приклади. Сюди відносяться і симулятори дизайнерських програм, в яких студенти можуть практикуватися в різних програмних продуктах без необхідності купувати ліцензії. Існують і чат-боти для підтримки здобувачів освіти, за допомогою яких ШІ-асистент може відповідати на запитання студентів, надавати зворотний зв'язок щодо виконаних завдань.

Хоча штучний інтелект відкриває безмежні можливості для вдосконалення освітнього процесу, важливо усвідомлювати, що він не позбавлений певних недоліків та обмежень.

В першу чергу мова йде про етичні аспекти. Це - авторське право, адже використання генеративних моделей ШІ може порушувати авторські права, якщо вони створюють роботи, схожі на вже існуючі. Це - упередженість алгоритмів, яка виникає внаслідок того, що ШІ-системи можуть успадковувати упередження, присутні в навчальних даних, що призводить до дискримінації та нерівності. І, звісно, приватність даних, тому під час збору та аналізу великих обсягів даних про студентів треба приділяти особливу увагу питанню конфіденційності.

Існує і проблема технічних обмежень. Сюди відносимо вартість послуг, адже впровадження ШІ у навчальний процес вимагає значних фінансових інвестицій у програмне забезпечення, обладнання та підготовку персоналу. Проблемним питанням можна назвати і доступність: не всі навчальні заклади мають доступ до сучасних технологій та можуть дозволити собі інвестувати в розробку власних ШІ-рішень.

Варто зазначити і такий аспект, як педагогічні виклики. З появою ШІ виникає питання про те, як зміниться роль викладача. Чи не стане він лише куратором навчального процесу, а основну роботу виконуватиме ШІ? Нагальної необхідності набуває і питання відповідної підготовки викладачів, яким для ефективного використання ШІ необхідно володіти новими навичками та знаннями та систематично підвищувати рівень власної кваліфікації.

Окремим пунктом визначаються психологічні аспекти. Це - залежність від технологій, надмірне використання яких може призвести до зниження творчих здібностей студентів та їхньої здатності до самостійного мислення. Сюди ж відносимо і проблему соціальної ізоляції. Онлайн-навчання, яке часто супроводжує використання ШІ, може обмежити соціальну взаємодію між студентами та викладачами.

Конкретними кроками у допомозі викладачам та адміністрації навчальних закладів в успішному інтегруванні ШІ у навчальний процес може бути:

- вибір відповідних доступних інструментів та платформ ШІ, з урахуванням їх функціоналу, вартості та відповідності навчальним цілям, а також систематично оцінювати рівень технічної підготовки викладачів та студентів;
- розробка навчальної програми, базовими принципами якої є інтеграція ШІ-інструментів у навчальний план з урахуванням специфіки дисципліни, створення модулів, присвячених освоєнню ШІ-інструментів та їх застосуванню в дизайні.

Для відповідної підготовки викладачів рекомендовано проведення тренінгів та семінарів для викладачів з метою підвищення їхньої цифрової компетентності та надання викладачам методичних рекомендацій щодо використання ШІ у навчальному процесі.

Для створення сприятливого середовища необхідно мати організований доступ студентів до необхідного обладнання та програмного забезпечення. Позитивну роль гратиме і створення спільноти для обміну досвідом та ідеями щодо використання ШІ у навчанні.

Необхідною умовою є розробка системи оцінки ефективності використання ШІ у навчальному процесі. Наприклад:

- створення онлайн-курсів з використанням інтерактивних елементів, створених за допомогою ШІ;
- використання чат-ботів для надання студентам первинної підтримки.
- застосування генеративних моделей ШІ для створення навчальних матеріалів (наприклад, зображень, відео);
- розробка індивідуальних навчальних планів для кожного студента на основі даних про його успішність.

Висновки. Штучний інтелект відкриває безмежні можливості для трансформації освіти в галузі комп'ютерного дизайну. Персоналізація навчання, автоматизація рутинних завдань та створення інтерактивних середовищ – це лише початок. Однак, для того, щоб ШІ став справжнім рушієм прогресу, необхідно збалансувати його використання з розвитком критичного мислення, творчих здібностей та соціальних навичок у студентів. Майбутнє освіти комп'ютерного дизайну – це співпраця людини та штучного інтелекту, де кожен з них доповнює іншого.

Важливо розуміти, що впровадження ШІ в освіту – це не лише технологічний, а й етичний виклик. Створення алгоритмів, які не містять упереджень, забезпечення прозорості у прийнятті рішень та захист персональних даних студентів – це завдання, яке стоїть перед усіма учасниками освітнього процесу.

Роль викладача в епоху ШІ зазнає значних змін. Від виконавця рутинних

завдань він перетворюється на ментора, який допомагає студентам розвивати критичне мислення, творчі здібності та навички вирішення проблем. ШІ може взяти на себе частину рутинної роботи, звільнивши час викладача для більш глибокої взаємодії зі студентами. Однак, саме викладач залишається ключовою фігурою в навчальному процесі, яка формує навчальне середовище та мотивує студентів до навчання.

Для успішного впровадження ШІ в освіту необхідна спільна робота навчальних закладів, бізнесу та державних органів. Тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо створити освітню систему, яка готуватиме фахівців, здатних успішно працювати в умовах цифрової трансформації.

Літературні джерела

1. Бескорвайний, К. (2020). Нештучне мистецтво створене штучним інтелектом. URL : <https://kunsht.com.ua/neshtuchne-mistectvo-stvoreneshtuchnim-intelektom/>
2. Геренко, С. С. (2024). Штучний інтелект у графічному дизайні: кейс генеративних нейромереж. *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну*, 7(1). DOI : 10.31866/2617-7951.7.1.2024.300924
3. Шашенко, С. (2023). Переваги залучення штучного інтелекту для оптимізації дизайнерських процесів у сфері медіа. *Український Інформаційний простір*, 1(11), 163-174. DOI : 10.31866/2616-7948.1(11).2023.279625
4. Чібалашвілі, А. (2021). Штучний інтелект у мистецьких практиках. *Сучасне мистецтво*, 17, 41-50. DOI : 10.31500/2309-8813.17.2021.248425
5. ТОП-7 найкращих у світі програм зі штучним інтелектом, які вміють малювати. URL : <https://psm7.com/uk/technology/top-7-luchshix-vmire-programm-s-iskusstvennym-intellektom>